

ЦИЉЕВИ ОПОРЕЗИВАЊА И МОДАЛИТЕТИ ЊИХОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У САВРЕМЕНИМ ПОРЕСКИМ СИСТЕМИМА**

Апстракт: Највећи део буџетских прихода савремене државе обезбеђује се наплатом пореза, па се она неретко назива пореском државом. Значај пореза за несметано функционисање државе је од огромне важности. Порезима, као битним инструментима пореске политике, реализују се различити циљеви опорезивања, који су предмет разматрања у овом раду. Фискални циљ, усмерен ка обезбеђивању финансијских средстава потребних ради финансирања јавних потреба, примарни је циљ опорезивања. Поред фискалног циља, порезима се остварују и значајни нефискални циљеви. Аутор у раду посебну пажњу посвећује модалитетима реализације циљева опорезивања у савременим пореским системима и њиховој манифестацији у виду примене разноврсних пореских облика и мера пореске политике.

Кључне речи: опорезивање, пореска политика, циљеви опорезивања, модалитети реализације циљева опорезивања.

1. Увод

Порези су инструмент пореске политике којима држава од субјеката под својом пореском влашћу принудно узима средства, без непосредне противуслуге, у сврху покривања својих финансијских потреба и постизања осталих јавних, првенствено економских и социјалних циљева.¹

Историја опорезивања показује да је доминација фискалног циља опорезивања одувек била правдана потребом државе да обезбеди довољно

* m.katarina@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-1716-0487

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

¹ М. Анђелковић, *Јавне финансије и финансијско право*, Ниш, 2023, стр. 77.

финансијских средстава, за финансирање обављања својих функција. Зато је фискални циљ првенствени циљ опорезивања. У савременим условима остварење овог циља пре свега зависи од тога који порески облици су имплементирани унутар пореских структура и да ли задовољавају критеријум издашности.

Током времена порези су, поред примарне финансијске функције, добијали и нове функције, па у актуелним условима, поред фискалног циља, егзистирају и нефискални циљеви опорезивања.

Предмет анализе у раду су циљеви опорезивања, у свим њиховим појавним формама, као и модалитети реализације ових циљева у савременим пореским системима. Разлог за истраживање предметне теме проналазимо у потреби да се укаже на значај и присутну разноврсност како циљева опорезивања, тако и модалитета њиховог достизања, преко одговарајуће употребе пореза, као најважнијих дажбина. Циљ рада огледа се у настојању да се презентовањем битних одлика циљева опорезивања и модалитета њихове реализације у савременим пореским системима истакне њихов позитиван утицај на значајне сегменте живота, појединаца и друштва у целини.

Почетни део рада посвећен је обради проблематике циљева опорезивања као компоненте пореске политике. У наставку рада посебна пажња је, најпре, посвећена фискалном циљу опорезивања а, потом, и нефискалним циљевима опорезивања (економским, социјалним, политичким и осталим циљевима). Завршни део рада, садржи закључна разматрања у којима су изнети сажети ставови о циљевима опорезивања и модалитетима њихове реализације у савременим пореским системима.

2. Циљеви опорезивања као компонента пореске политике

Пореску политику чини неколико основних компонената: субјекти, циљеви и средства, инструменти и мере. Оне ближе одређују њен појам и садржину указујући истовремено на сву комплексност економских процеса у друштву и сложеност управљања њима. Све ове компоненте стоје у међусобној условљености и зависности изражавајући садржину и стварно значење пореске (економске) политике као друштвено-економске праксе.²

У основи циљева опорезивања налази се будуће жељено стање у економији које се не може остварити спонтаним процесима и променама, већ подразумева деловање субјеката пореске политике. Постављени

² М. Вожић, С. Голубовић, И. Вожић-Милjkовић, *Економска политика*, Ниш, 2013, стр. 14.

циљеви повезују садашњост и будућност опорезивања јер се дефинишу за одређени временски период. Они подразумевају достизање неког новог стања у привреди и друштву које се разликује од садашњег по томе што оно подразумева остварење вишег нивоа друштвеног благостања.³ Овако дефинисан, *појам циља* указује да је у њему садржан одређени интерес носилаца пореске (економске) политике.⁴

Сложеност друштвених и економских развојних процеса у свакој земљи условљава формирање система циљева пореске политике. Уколико је конкретна земља привредно развијенија и уколико је њена друштвена структура сложенија, то су и циљеви сложенији. То подразумева истовремено постојање великог броја циљева у актуелним пореским системима који су међусобно условљени и зависни.⁵ С тим у вези, циљеви опорезивања се могу поделити применом различитих критеријума. Према критеријуму важности разликују се *примарни* и *секундарни* циљеви. Уколико се за критеријум разликовања користи приоритет остваривања једног циља над другим, разликују се *главни* и *споредни* циљ. Главни циљ опорезивања је фискални циљ. Да би се ефикасно остварио, овај циљ се усклађује са другим циљевима. Циљеви опорезивања се могу поделити и према томе у којој мери остварење два или више циљева стоји у некој корелацији. Тако се разликују *конкурентни* (супротстављени), *комплементарни* (допуњујући) и *индиферентни* (неутрални) односи до којих долази при остварењу двају или више циљева опорезивања.⁶ Приликом анализе циљева опорезивања може се говорити о *садржају циља* – шта се остварењем одређеног циља жели постићи; о *жељеном домашају циља* – у којој мери се жели и очекује да циљ буде остварен: у максимално могућој мери, у задовољавајућој мери, у примереној мери; о *временској димензији циља* – када се одређени циљ треба остварити, до када и у ком временском интервалу; о *просторној димензији циља* – где се (на ком простору) циљ опорезивања треба остварити; о *степену приоритета остваривања циља* – да ли средства одређене намене имају предност у односу на средства која су намењена за нешто друго.⁷

Све до двадесетог века опорезивање је било једнодимензионална активност државе која се огледала у обезбеђивању довољних средстава за

³ *Ibid.*, str. 18.

⁴ D. Popović, *Nauka o porezima i poresko pravo*, Beograd, 1997, str. 318.

⁵ M. Božić, S. Golubović, I. Božić-Miljković, *op.cit.*, str. 18-19.

⁶ M. Анђелковић, *op.cit.*, 86.

⁷ B. Jelčić, O. Lončarić-Horvat, J. Šimović, H. Arbutina, N. Mijatović, *Financijsko pravo i financijska znanost*, 2008, str. 206.

финансирање утврђених јавних расхода. Неспорно, примарни, практично једини циљ опорезивања био је *фискални циљ*. Почев од двадесетог века уобличава се модерна економска политика, а у оквиру ње и пореска политика, па се све више почиње размишљати и о остваривању других циљева опорезивања. Дакле, опорезивањем се може реализовати читав низ циљева који се могу назвати *нефискалним циљевима опорезивања*.⁸ Такође, треба имати у виду и околности да се: једним те истим порезом може остварити више циљева; један те исти циљ може се остварити применом различитих пореза; један те исти циљ се може остварити не само опорезивањем него и/или применом других мера из богатог арсенала мера којима располаже држава.⁹ Сходно друштвено-економским променама порези су на себе преузели улогу инструмента путем кога се могу остварити како фискални, тако и нефискални циљеви. Одабиром различитих пореских облика и њиховом применом реализују се економски, социјални, политички, демографски, културни и други циљеви. На тај начин, савремене државе могу добро осмишљеном пореском политиком утицати на различите аспекте друштвеног и економског живота.

3. Фискални циљ опорезивања – доминантан циљ опорезивања

Фискални циљ опорезивања се огледа у потреби државе да се обезбеде финансијска средства која су неопходна за њено функционисање.

Историјски посматрано, порези су у значајној мери пратили развој државе али за њено финансирање нису били од пресудног значаја, како показује финансијска пракса ранијих држава. Зато је историјски развитак пореза уско везан за историјски развој државе и њених функција. У зависности од развијености државних функција и општих политичких, економских и социјалних односа порези, као инструмент прикупљања државних прихода, попримали су различита обележја и добијали специфичан саржај.¹⁰ Порезе у правом смислу срећемо тек у 13. веку у развијеним земљама континенталне Европе, са ограничавањем финансијске самовоље владара од стране сталешких скупштина, мада су у то време средства прикупљена путем пореза представљала нередовне и повремене приходе.¹¹ Француска револуција, која је срушила феудални поредак и утврдила ново грађанско друштво, имала је доста

⁸ М. Радичић, В. Раичевић, *Јавне финансије-теорија и пракса*, Београд, 2011, стр. 82.

⁹ В. Јелчић, О. Лончарић-Норват, Ј. Шимовић, Н. Арбутина, Н. Мijatовић, *op.cit.*, стр. 205.

¹⁰ М. Анђелковић, *op.cit.*, стр. 80.

¹¹ М. Анђелковић, *Пореско право*, Ниш, 1999, стр. 19.

утицаја и на даљи развој пореза, не само у Француској него и у другим земљама. Велики значај Француске буржоаске револуције огледао се у отпору према систему средњовековних дажбина старог режима јер је он био пун неправичности, привилегија и неједнакости. У центру таквог система била су ослобођења од дажбина племства и свештенства.¹² Од тада порези су доживели снажну еволуцију у смислу бројности и разноврсности пореских облика, проширења круга пореских обвезника и повећања пореских терета,¹³ што је недвосмислено утицало на начин реализације фискалног циља опорезивања.

У савременој држави порез је обавеза плаћања настала услед припадности државној заједници. Држава има своје функције, велике и све веће: њој су потребни обимни новчани приходи ради извршења пре свега фискалних циљева које жели да постигне и стога она има безусловно право да од сваког лица захтева нужна средства која у крајњој линији њима на неки начин користе.¹⁴ Са развојем економских односа оправдано се може тврдити да везу политичке природе између држављана и државе потискује економска повезаност. Отуда држава данас своју пореску јурисдикцију проширује и на странце који на њеној територији поседују имовину, стичу доходак или обављају трансакције.¹⁵

Упоредо са развојем економске мисли, мењао се поглед на ставове са којим циљем треба уводити порезе. Чињеница је да су порези били увођени као инструмент којим је држава (робовласничка и феудална) захватала део оствареног дохотка код својих поданика. Тај првобитни циљ који се огледа у прикупљању средстава за финансирање јавних потреба остао је као један од разлога установљавања пореза. Међутим, са јачањем националне државе и развојем свести да је неопходно водити смислену пореску политику, развијала се и економска мисао, а место пореза а самим тим и фискалног циља у теорији и економско-политичкој пракси се прилагођавао садашњости.¹⁶

Услов издашности испуњавају одређени порески облици као што су: порез на доходак физичких лица, порез на промет, акцизе, доприноси за обавезно социјално осигурање, и, донекле, порез на добит корпорација.

¹² М. Матејић, Приходи државе и фискалне теорије у њиховом развоју – Фискално-историски есеј, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, 1980, стр. 39.

¹³ М. Анђелковић, *Пореско право*, *op.cit.*, стр. 19.

¹⁴ Ј. Ловчевић, *Институције јавних финансија*, Београд, 1997, стр. 78.

¹⁵ М. Анђелковић, *Јавне финансије и финансијско право*, *op.cit.*, стр. 86.

¹⁶ Лј. Јовић, *Порески систем и политика опорезивања-теорија и пракса*, Нови Сад, 2018, стр. 34.

ција. Применом ових пореских облика се на најпогоднији начин реализује фискални циљ опорезивања.

Евидентно је да порез на промет у виду нето-свефазног пореза на промет-пореза на додату вредност заузима примарно место у остварењу фискалног циља опорезивања. Порез на додату вредност (ПДВ) је кључни облик прихода за државе чланице у Европској унији. Приход од ПДВ-а чинио је између 14% и 33,8% укупних буџетских прихода у 2020. години.¹⁷ Земље Европске уније (ЕУ) са највишим стандардним стопама ПДВ-а су Мађарска (27%) и Хрватска, Данска и Шведска (25%). Луксембург има најнижу стандардну стопу (16%), а следе га Малта (18%), Кипар, Немачка и Румунија (19%). Просечна стандардна стопа ПДВ-а у ЕУ је 21%, што је 6% више од минималне стандардне стопе коју захтева регулатива ЕУ. Генерално, порези на потрошњу (порез на промет, акцизе) су ефикасан начин за повећање пореских прихода. Међутим, да би се економска дисторзија свела на минимум, идеално би било да постоји једна стандардна пореска стопа која се наплаћује на сву финалну потрошњу, са што мање изузетака.¹⁸

Акцизе, као посебни порези на потрошњу, уведене су пре свега ради остварења фискалног циља и ту карактеристику су задржале до данас. И поред растућег ослањања на порез на промет (порез на додату вредност), савремене државе задржавају ове селективне порезе на потрошњу због издашних и лако наплативих прихода, уз ниске трошкове обрачунавања и наплате,¹⁹ а такође и због могућности да се њима остваре и неки нефискални циљеви опорезивања.

По својој финансијској издашности приходи по основу доприноса за социјално осигурање, као најзначајнијих парафискалних прихода (парафискалитета), заузимају истакнуто место у систему јавних прихода савремених држава. У земљама чланицама ЕУ, доприноси за социјално осигурање у просеку чине трећину укупних фискалних прихода.²⁰

У претходним годинама, у развијеним државама, порезом на доходак физичких лица су повећани укупни приходи за 8,6% БДП-а. У погледу издашности, у земљама у развоју са ниским приходима, улога пореза на доходак остаје скромнија, са просечним приходом од 2,1% БДП-а. У

¹⁷ K. Lóránd-István, S. Erzsébet, An investigation of the influencing factors of value added tax collection effectiveness in EU Member States, *Acta Oeconomica*, Vol. 73, No. 4, 2023, p. 506.

¹⁸ C. Enache, *VAT Rates in Europe, 2023*, Tax Foundation, taxfoundation.org

¹⁹ М. Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, *op.cit.*, стр. 227.

²⁰ *Ibid.*, стр. 256.

тржишним привредама у развоју приходи од пореза на доходак грађана износе 3,1% БДП-а.²¹

Неспорно је да је фискални циљ опорезивања и даље доминантни циљ опорезивања. Пратећи константне промене у друштвено-економском систему, порези су, уз задржавање фискалног карактера, током времена добили и улогу инструмента путем кога се могу остварити и други, тзв. нефискални циљеви опорезивања.

4. Нефискални циљеви опорезивања

Порезима се може на различите начине успешно утицати на економску снагу пореског обвезника, како грађанина тако и правног лица, и то применом појединих пореза или применом пореског система и пореске политике у целини. Увођењем разних пореских облика, променама у врсти и висини пореских стопа, пореским подстицајима (пореским ослобођењима и олакшицама), проширивањем пореске основице и круга пореских обвезника и сл., могу се, уз фискалне циљеве, остварити и политички циљеви опорезивања и циљеви економске, социјалне, демографске, здравствене, еколошке и др. политике. Другим речима, порезима као инструментима опорезивања и пореским мерама изводљиво је реализовати бројне *нефискалне циљеве опорезивања*.²²

4.1. Економски циљеви опорезивања

Економски циљеви опорезивања реализују се кроз способност пореског система да утиче на алокацију ресурса. Једна врста таквих циљева је *микроекономске* а друга *макроекономске* природе. Док се микроекономским циљевима опорезивања настоји утицати на понашање привредних субјеката, макроекономским циљевима опорезивања се тежи остварити утицај на основне макроекономске агрегате и њихове односе. Модалитети достизања наведених циљева су различити.

Микроекономски циљеви опорезивања се могу постићи нпр. фаворизовањем аутомобилске индустрије преко високих заштитних царина и оштријег опорезивања промета увозних аутомобила, подстицањем страних директних улагања увођењем пореских ослобођења добити остварене ангажовањем страног инвеститора, подстицањем равномернијег регионалног развоја одобравањем пореских подстицаја за

²¹ D. Benedek, J. Carlos-Benítez, C. Vellutini, *Progress of the Personal Income Tax in Emerging and Developing Countries*, WP/22/20, 2022, International Monetary Fond, p. 2.

²² М. Радичић, В. Раичевић, *op.cit.*, стр. 83.

оснивање предузећа на привредно недовољно развијеним подручјима, пружањем законске могућности преношења пословних губитака из првих година пословања на терет добити у наредним годинама и др. Супротно, могућност остваривања макроекономских циљева опорезивања, односно утицаја пореза на основне макроекономске агрегате, као што су стабилност цена, пуна запосленост и уравнотежени платни биланс, послужила је савременим државама у вођењу политике државног интервенционализма.²³ Када су у питању прва два циља (стабилност цена и пуна запосленост) они се остварују деловањем пореза на промене агрегатне тражње. Повећањем пореског оптерећења (путем увођења новог пореза, увећања стопа постојећих пореза или редукције постојећих пореских олакшица) утиче се на њено смањење и у том случају говоримо о рестриктивној пореској политици. Ако на тржишту постоји вишак агрегатне тражње над агрегатном понудом, који, са своје стране, доводи до појаве инфлације, рестриктивна пореска политика може (у садејству са рестриктивном монетарном политиком) да доведе до стабилизације цена. Ако, пак, на тржишту постоји мањак агрегатне тражње, наступиће дефлација, пад националног дохотка и пад запослености. Тада би пореска политика требало да буде експанзивна. Њен задатак је да допринесе повећању агрегатне тражње тако што би пореским обвезницима оставила на располагању већи доходак. То ће се постићи укидањем пореза, смањивањем њихових стопа или проширењем пореских олакшица. Када је у питању уравнотежење платног биланса, порезима се делује пре свега на спољнотрговински биланс.²⁴

Порези су веома битан инструмент стабилизационе пореске политике, тако да држава прибегава њеним различитим мерама у зависности од стања у коме се налази привреда. Водећи рестриктивну или експанзивну пореску политику држава на више нивоа утиче на остварење економских циљева опорезивања.

Уколико је пореска политика рестриктивна то, са становишта пореске политике, подразумева увећање пореских захватања, што ће даље резултирати смањењем агрегатне тражње, а самим тим и производње. У дугом року, оваква политика осим стабилизационих утиче и на изазивање стагнационих ефеката. У случају експанзивне оријентације пореске политике, пореска захватања ће бити мања, што ће се позитивно одразити на повећање производње и укупног привредног раста.

²³ J. Gorčić, M. Anđelković, *Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora*, Beograd, 2005, str. 659.

²⁴ D. Popović, *op.cit.*, str. 321.

Међутим, експанзивна пореска политика може да има снажан дестабилизујући ефекат на привреду, тј. да утиче на покретање инфлације. Дакле, пореском политиком може се снажно утицати на промене главних макроекономских параметара и на промене микроекономског карактера. Она има различите економске ефекте на привреду и на становништво.²⁵

4.2. Социјални циљеви опорезивања

Социјални циљеви опорезивања огледају се у настојањима државе да смањи разлике у материјалном положају пореских обвезника. Једна од главних карактеристика пореза је општост (универзалност) пореске обавезе. Држава уводи порезе за сва физичка и правна лица на својој територији на основу свог фискалног суверенитета. Неспорно је да то ствара различите ефекте, међу којима су социјални ефекти у великој мери изражени.

Изражене социјалне разлике између пореских обвезника, настале као резултат њиховог неправилног (неправичног) опорезивања, поседују потенцијал да раније или касније, са различитим интензитетом и опсегом, услове нежељене политичке импликације, што се пуно пута у дугој историји опорезивања и потврђивало реалним. Зато је, из перспективе пореске власти и јавног интереса посматрано, правично опорезивање заправо мудро опорезивање, јер универзалност пореске обавезе и равномерна расподела пореског терета у популацији пореских обвезника, у приличној мери, јемче несметану наплату потребних пореских прихода за буџет и доводе до позитивних социјалних манифестација.²⁶ Са једне стране, равномерна расподела пореског терета представља услов правичног опорезивања, која се може јавити у две димензије. *Хоризонтална правичност* подразумева једнак третман лица под истим или сличним економским околностима. Са друге стране, захтев да лица у различитим економским условима треба да подлежу различитом пореском третману представља *вертикалну правичност*. Остварење вертикалне правичности је условљено одређивањем који обвезници би плаћали порез по вишим пореским стопама, формулисањем одговарајућих прописа и утврђивањем износа средстава који, на има пореза, ти обвезници треба

²⁵ М. Ђорђевић, *Контроверзе опорезивања дохотка физичких лица*, докторска дисертација, Економски факултет Универзитета у Нишу, 2008, стр. 11.

²⁶ М. Dimitrijević, *Socijalne implikacije savremenog oporezivanja*. U: J. S. Perović Vujačić (Ur.), *Primena prava i prava sigurnost*, Zbornik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava-Slobodan Perović, 2021, str. 379.

да плате. Вертикална правичност резултира одређеним социјалним учинцима, а може се спровести непосредно путем опорезивања дохотка и имовине, која је додатни показатељ пореске снаге, али и посредно преко опорезивања потрошње. У принципу, вертикална правичност се у пракси остварује установљавањем одговарајућих пореских облика. Највећи потенцијал за достизање правичности у опорезивању имају порез на доходак физичких лица и порези на имовину. Хоризонтална правичност је широко прихваћена у стручним и друштвеним круговима, док је вертикална правичност, у највећој мери, резултат субјективних друштвених вредности. Општи је став да порески обвезници са већим пореским капацитетом треба да плаћају порез по вишим пореским стопама и тиме субвенционишу сиромашније делове друштва и стимулишу друштвену кохезију.²⁷

У савременим условима, државе покушавају да ублаже несразмеру у материјалном положају пореских обвезника пружањем пореских погодности које се називају *порески подстицаји*. Оваква пореска стимулација се јавља у виду пореске олакшице или пореског ослобођења. Док се под *пореском олакшицом* подразумева ослобађање од плаћања дела пореза, *пореско ослобођење* је потпуно одсуство обавезе плаћања пореза. Пореска ослобођења могу бити дата из економских, политичких, социјално-политичких разлога и, сходно томе, доприносити реализацији различитих нефискалних циљева.

Разноврсне социјалне импликације се јављају услед имплементације различитих пореских облика у савременим пореским системима. Тако тзв. негативни порез на доходак представља спону између пореске и социјалне политике, док се код пореза на промет предузимају бројне мере којима се утиче на смањивање регресивног дејства овог пореза и доприноси остварењу социјалних циљева опорезивања.

Под негативним порезом на доходак подразумевају се заправо облици социјалних давања, исплаћени најчешће у новцу, лицима или појединцима чија је економска снага испод егзистенцијалног минимума. Износ средстава који појединци добијају од државе на име негативног опорезивања зависи само од висине њиховог дохотка. Негативни порез ће бити онолики колико је доходак неког појединца испод нивоа егзистенцијалног минимума.²⁸ Дакле, код негативног опорезивања оства-

²⁷ М. Димитријевић, Правичност и актуелно моделирање пореских система у свету, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 70, 2015, стр. 279-280.

²⁸ М. Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, *op.cit.*, стр. 211.

рује се интеграција система опорезивања дохотка и система социјалне помоћи.²⁹

Регресивно дејство пореза на промет, претходно у тексту споменуто, представља најслабију страну овог пореског облика. Наиме, пошто се везује за акт промета, овај порез је деперсонализован, па при његовом убирању није могуће узети у обзир пореску способност (пореску снагу) пореског дестинатара, који сноси терет овог пореза. Због тога се њиме сразмерно више оптерећује лица са мањим дохотком, што за последицу има неповољне социјалне ефекте.³⁰ Из тог разлога, у савременим државама се предузимају мере у циљу ублажавања или елиминисања регресивног дејства пореза на промет. Ове мере могу бити уведене: 1) у систем пореза на промет; 2) у порески систем али изван система опорезивања промета и 3) изван пореског система. Пре свега, смањење социјално неповољног дејства опорезивања промета унутар пореза на промет могуће је или ослобађањем од опорезивања производа масовне потрошње, односно применом нижих стопа приликом опорезивања ових производа или применом повишених пореских стопа код опорезивања промета луксузних производа. Затим, будући да су ове мере релативно ограничене, решења се траже изван система пореза на промет кроз примену прогресивног пореза на доходак физичких лица. Коначно, државе покушавају да ублаже регресивно деловање пореза на промет и применом одређених мера социјалне политике, као што су: дечији додаци, стипендије, могућност набавке и употребе неких добара и услуга бесплатно или уз умањену накнаду и др.³¹

4.3. Политички циљеви опорезивања

Пореска политика је важан сегмент деловања владе сваке земље. Њоме се детерминише ниво прихода за финансирање активности државе и утиче на одређивање пореских обвезника који ће сносити терет опорезивања. Држава својом пореском политиком може деловати стимулативно или дестимулативно на привредне активности. У демократским друштвима, политика опорезивања је предмет анализе разних политичких струја у земљи и спроводи се на основу економског разматрања

²⁹ С. Cvjetković, Specificnosti oporezivanja dohotka fizičkih lica u evropskom i domaćem pravu, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu*, vol. 44, br. 1, 2010, str. 192.

³⁰ М. Radičić, В. Raičević, *op.cit.*, str. 147.

³¹ М. Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, *op.cit.*, стр. 218.

и политичких мотивација,³² што указује да различите мере пореске политике могу имати значајне политичке консенквенце.

Пореска историја нам пружа податке о непрекидном утицају пореза на економске и политичке догађаје у државама различитих времена и са другачијом друштвеном структуром. Овај утицај није био у толикој мери снажан да би променио саму основу производних односа, али корени неких значајних цивилизацијских догађаја леже у слабостима тадашњих система опорезивања и незадовољству обвезника, као што су: пропаст Римске империје, *Magna carta libertatum* из 1215. године, Америчка и Француска буржоаска револуција у 18. веку.³³ Радикално ублажујући оштро прогресивно опорезивање, које је постојало у периоду владавине лабуриста, конзервативна влада у Великој Британији је после 1979. године задобила широку подршку средњих слојева, што јој је, у крајњој линији, донело четири узастопне изборне победе. Такође, ванредни порези на имовину, увођени у многим земљама после Другог светског рата, имали су за циљ да се *de facto* конфискује добит ратних профитера.³⁴ Различити историјски догађаји указују да политички циљ опорезивања, и ако ретко транспарентно дефинисан, и те како утиче на односе у једном друштву и усмерава њихов даљи развој.

4.4. Остали циљеви опорезивања

У групу осталих циљева опорезивања спадају демографски, здравствени, еколошки и други циљеви.

Ако се као примарни циљ актуелне демографске политике постави повећање наталитета и обезбеђивање оптималних услова за подизање деце, порезима се, у садејству са другим инструментима јавних прихода, може битно допринети остварењу тог циља. Потребно је нагласити да све врсте пореза немају подједнак значај за остваривање *демографских циљева*. Највећи допринос реализацији ових циљева имају следећи порески облици: порез на доходак грађана, порези на имовину и порез на промет.³⁵

³² M. Hallerberg, J. Von Hagen, Economic and Political Determinants of Tax Policies in OECD Countries. In: V. Gaspar, S. Gupta, C. Mulas-Granados (Ed.), *Fiscal politics*, International Monetary Fund, 2017, p. 83.

³³ М. Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, *op.cit.*, стр. 83.

³⁴ D. Popović, *op.cit.*, str. 322.

³⁵ B. Raičević, B. Gagić, D. Pantić, System and Policy of Public Revenues in Serbia in the Function of Demographic Policy: Possibilities and Ranges-Rewiev, *Stanovništvo*, 38(1-4), 2000, p. 94.

У домену остваривања циљева здравствене политике путем акциза најчешће се опорезују производи који штете људском здрављу и животној околини и декларишу се неретко као луксуз у односу на намирнице које су од кључне важности за људску егзистенцију. Тако, један од циљева примене високих акциза јесте одвраћање људи од потрошње одређених производа (дуван, алкохол), који могу да штете њиховом здрављу, и од коришћења појединих услуга (коцкање, игре на срећу) и, на тај начин, елиминисање непожељних последица на потрошаче, кориснике услуга, домаћинства и друштво у целини.³⁶ „Здравствени порези” се, стога, све више позиционирају као ефикасан инструмент пореске политике за остваривање *здравствених циљева*, тј. за сузбијање разних болести, побољшање здравља али и повећање државних прихода.³⁷

Еколошки порези могу бити важан инструмент еколошке политике, односно служити остварењу *еколошких циљева*. То су порези на загађивање околине и робе чија употреба ствара загађења. Економска теорија сугерише да ће еколошки порези загађење животне средине на најеконичнији начин умањити, и то постицањем промена у понашању компанија и домаћинства која могу да створе загађење. У пракси, тзв. „зелени” порези, чак и они који индиректно утичу на емисије штетних гасова или сродне робе, су ретки.³⁸ Ипак, од ових пореза се очекује да утичу на понашање произвођача и потрошача у погледу рационалнијег коришћења природних ресурса и употребе еколошки чистијих супститута. Еколошки порези могу допринети извесном повећању пореских прихода у земљи и могу се користити за смањење терета осталих пореза (пореза на доходак).³⁹

У складу са напред наведеним, постојеће пореске структуре савремених држава треба да се прилагоде утврђеним еколошким циљевима. Такав приступ има за циљ примену релативних цена, тако што се у цену одређених производа укључује износ еколошког пореза. Постојећи порези на потрошњу (порез на додату вредност, акцизе и др.) проширују се на производе који евентуално могу да угрозе животну средину

³⁶Т. Vesić, М. Nikolić, Ј. Petronijević, The fiscal character of the excise and its influence on the consumption and social politics in the Republic of Serbia. In: Živan Živković (Ed.), *Book of Proceedings*, Bor: XIII International Ma Conference on Strategic Management, 2017, p. 555.

³⁷А. D-Koon, R. Marten, Framing health taxes: a scorpig view, *BMJ Global Health*, 8, 2023, p. 1.

³⁸Е. Nadžaković, Efekti ekoloških poreza na javne prihode i ekologiju Evropske unije, *BH ekonomski forum: časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici*, God. 5, br. 6, 2014, str. 37.

³⁹М. Анђелковић, Јавне финансије и финансијско право, *op.cit.*, стр. 246.

(нпр. батерије, амбалажа, мазива уља и др.). Сем тога, у највећем броју земаља чланица ОЕЦД-а постоји диференцирано опорезивање оловног и безоловног бензина, у намери да се подстакне употреба оне врсте моторних горива која је мање штетна за животну средину. Промене у понашању потрошача условљене су бројним факторима, укључујући општу пореску структуру (нпр. укупно пореско оптерећење моторног горива које се опорезује), као и постојање адекватних супститута (тј. да ли су потрошачу пружене могућности да изабере између више алтернативних производа са различитим еколошким обележјима као нпр. оловни бензин, безоловни бензин, дизел гориво).⁴⁰

На основу претходно реченог, несумњиво можемо констатовати да су порези веома погодан инструмент за остваривање бројних нефискалних циљева опорезивања. Без обзира што су, у односу према фискалном циљу опорезивања, они секундарни, њихов значај и улога су од велике важности. Разноликост циљева опорезивања, који се могу реализовати у пракси, потврђује да порези имају круцијалну вредност и врше фундаментални утицај на унапређење различитих области савременог друштвеног живота.

5. Закључак

Бројност циљева опорезивања произилази из сложености пореза као финансијског феномена. Порези су се током времена мењали одражавајући, на особени начин, друштвену димензију конкретног временског периода. Сагласно томе, и циљеви опорезивања као и модалитети њихове реализације, били су подложни променама.

Основни циљ опорезивања одувек се тицао прикупљања потребних финансијских средстава за задовољење одређених јавних потреба. Држави је, за успешно извршавање многобројних задатака и послова, потребно обезбедити довољно новчаних средстава. У том смислу фискални циљ опорезивања је приоритетан.

Напуштањем опредељења да је искључиви циљ опорезивања фискални циљ а, такође, и ширењем схватања да се опорезивањем могу остварити утицаји и ефекти ван фискалне сфере, у савременим условима, креирају се ради имплементације и различити нефискални циљеви опорезивања (економски, социјални, политички, демографски, здравствени, еколошки и др.). Модалитети њихове реализације се конти-

⁴⁰ Г. Илић-Попов, *Еколошки порези*, Правни факултет Универзитета у Београду, 2000, стр. 32.

нуирано развијају, што се позитивно одражава на актуелне прилике, економски и укупни друштвени амбијент.

Сумарно посматрано, можемо закључити да су комплексност пореза као финансијског инструмента и улога коју имају узрочно-последично повезани са реализацијом различитих циљева опорезивања у савременим пореским системима. Спроведена анализа у раду је показала да су модалитети њиховог остварења детерминисани структуром пореских система, као и потенцијалом и спремношћу пореске власти да препозна погодност примене појединих пореских облика и мера пореске политике у ту сврху. Како су порези корисни и потребни држави и друштву, реално је очекивати да ће циљеви који се остварују опорезивањем и модалитети њихове реализације бити тема есенцијалне важности и у годинама које долазе.

Литература

Анђелковић, М. (2023). *Јавне финансије и финансијско право*. Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Анђелковић, М. (1999). *Пореско право*. Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Вожић, М., Golubović S., Вожић-Милjkовић I. (2013). *Економска политика*, Niš: PUNTA

Benedek, D., Carlos-Benítez J., Vellutini Ch. (2022). *Progress of the Personal Income Tax in Emerging and Developing Countries*, WP/22/20. International Monetary Fund

Vesić, T., Nikolić M., Petronijević J. (2017). The fiscal character of the excise and its influence on the consumption and social politics in the Republic of Serbia. In: Ž. Živković (Ed.), *Book of Proceedings*, Bor: XIII International Ma Conference on Strategic Management. 554-562.

Gorčić, J., Anđelković M. (2005). *Јавне финансије, финансијско право и економија јавног сектора*. Beograd: Proinkom

Dimitrijević, M. (2021). Socijalne implikacije savremenog oporezivanja, U: J. S. Perović Vujačić (Ur.), *Primena prava i pravna sigurnost*, Zbornik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. 377-390.

Димитријевић, М. (2015). Правичност и акутелно моделирање пореских система у свету. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 70. 277-292.

Ђорђевић, М. (2008). *Контрoверзе опорезивања физичких лица*, докторска дисертација. Ниш: Економски факултет Универзитета у Нишу

Enache, C. (2023). *VAT Rates in Europe, 2023*, Tax Foundation, taxfoundation.org

Илић-Попов, Г. (2000). *Еколошки порези*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Jelčić, B., Lončar-Horvat O., Šimović J., Arbutina H., Mijatović N. (2008). *Financijsko pravo i finansijska znanost*. Zagreb: Narodne novine

Jović, Lj. (2018). *Poreski sistem i politika oporezivanja-teorija i praksa*. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija

Koon, A. D., Marten R. (2023). Framing health taxes: a scoping review. *BMJ Global Health*. 8.

Králik, L. I., Szász, E. (2023). An investigation of the influencing factors of value added tax collection effectiveness in EU Member States. *Acta Oeconomica*. 73 (4). 505-517.

Ловчевић, Ј. (1997). *Институције јавних финансија*. Београд: Службени лист СРЈ

Матејић, М. (1980). Приходи државе и фискалне теорије у њиховом развоју – Фискално-историсјки есеј. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 1980. 25-49.

Nadžaković, E. (2014). Efekti ekoloških poreza na javne prihode i ekologiju Evropske unije. *BH ekonomski forum: časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici*. 5 (6). 35-50.

Popović, D. (1997). *Nauka o porezima i poresko pravo*. Beograd: Institut otvoreno društvo / Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku

Raičević, B., Gagić B., Pantić D. (2000). System and Policy of Public Revenues in Serbia in the Function of Demographic Policy: Possibilities and Ranges-Rewiev. *Stanovništvo*. 38 (1-4). 93-117.

Radičić, M., Raičević B. (2011). *Javne finansije-teorija i praksa*. Beograd: DATA STATUS

Cvjetković, C. (2010). Specifičnosti oporezivanja dohotka fizičkih lica u evropskom i domaćem pravu. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu*. 44 (1). 181-197.

Hallerberg, M., Von Hagen J. (2017). Economic and Political Determinants of Tax Policies in OECD Countris. In: V. Gaspar, S. Gupta, C. Mulas-Granados (Ed.). *Fiscal politics*. International Monetary Fond. 83-110.

Katarina Milošević, LL.M.,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš

**TAXATION OBJECTIVES AND THEIR IMPLEMENTATION MODALITIES IN
CONTEMPORARY TAX SYSTEMS**

Summary

In the contemporary states, the largest portion of budgetary revenues is secured through tax collection. Thus, states are often designated as “tax states”. Taxes are of vital importance for the smooth functioning of the state. As crucial instruments of tax policy, they serve to achieve various taxation objectives, which are the subject matter of this paper. The primary goal of taxation is the fiscal objective, aimed at ensuring financial resources necessary for financing public needs. In addition to the fiscal objective, taxes also achieve significant non-fiscal goals. In this paper, the author particularly focuses on the modalities of implementing taxation objectives in contemporary tax systems which are embodied in the application of various forms of taxes and tax policy measures.

Keywords: *taxation, tax policy, taxation objectives, implementation modalities.*